

Оценка организации работ по доступу к конструкциям каркасных дымовых труб и высотных мачтовых объектов

Никишин А.А.

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Аннотация. Дается сравнение традиционных методов обеспечения доступа к высотным конструкциям для выполнения работ по антикоррозионной защите, требующие непосредственное исполнение работ человеком и нахождение его на небезопасной высоте, так и перспективного по мнению автора метода с применением роботизированных систем и комплексов обеспечивающие выполнение антикоррозионных работ без прямого участия в них человека. Из рассмотренных методов наиболее эффективными оказались с применением роботизированных систем. По мнению автора, их применение позволяет снизить: трудозатраты; продолжительность выполнения работ; повысить уровень обеспечения безопасности и качества работ.

Ключевые слова: организация работ, дымовые трубы, высотные объекты, мачты, антикоррозионная защита, роботизированные системы, промышленный робот.

Введение.

Высота дымовых труб и мачтовых объектов варьируется от десятков метров до сотен. Например, дымовая труба Экибастузской ГРЭС-2 (Павлодарская область, Казахстан) имеет высоту 420 метров и занесена в книгу рекордов Гиннеса. Теле- радиомачта KVLV-TV в городе Блашар, расположенном в Северной Дакоте, США имеет высоту 628 метров и также занимает первое место в книге рекордов [1]. В Китае ведется строительство самой высокой в мире линии электропередач через реку Хуанхэ - высота опор достигает 380 метров.

Конструкция сооружений дымовых труб выполняется либо по «самонесущей схеме» - это когда ствол дымовой трубы является несущей оболочкой выполненной из монолитного железобетона или из каменной кладки; либо по «каркасной схеме» - это когда строится несущий каркас из стержневых элементов, выполняющий функцию удержания газоотводящего ствола [2].

Высотные мачтовые сооружения - опоры линий электропередач, антенны, теле- и радиомачты выполняются по каркасной схеме.

Наибольшую сложность и интерес представляет именно каркасные сооружения, поскольку имеют в своем составе огромное количество стержневых элементов, к которым требуется обеспечить доступ для выполнения ремонта.

В сооружениях с несущей оболочкой технология организации доступа к поверхностям достаточно проработана и не представляет такого научного интереса.

Результат выполненных исследований представляет собой авторский способ оценки наиболее рациональной организации данных видов работ.

Методика. Для проведения исследования в настоящей статье выбран сравнительный метод. В качестве сравниваемых основных параметров методов организации работ по антикоррозионной защите каркасных дымовых труб и высотных мачтовых объектов выбраны: трудозатраты, продолжительность, стоимость, время работы машин.

Основная часть. Цель исследования - это рассмотреть и сравнить методы организации работ по антикоррозионной защите каркасных дымовых труб и высотных мачтовых объектов.

Объектом исследования являются процессы производства строительно-монтажных работ. Предмет исследования: способность организации работ по антикоррозионной защите каркасных дымовых труб и высотных мачтовых объектов изготовить строительную продукцию в заданный срок, с минимальными затратами и с соблюдением действующих требований охраны труда и промышленной безопасности.

Задачи исследования:

- систематизировать современные методы организации работ по антикоррозионной защите каркасных дымовых труб и высотных мачтовых объектов;
- определить область практического применения авторского подхода организации работ по антикоррозионной защите каркасных дымовых труб и высотных мачтовых объектов.

Рис. 8 (Схема изображена автором).

1 - фрагмент каркаса мачты ЛЭП; 2 - направляющий рельс; 3 - каретка; 4 - рука-манипулятор с рабочим инструментом (пескоструйное сопло или сопло распылитель).

Рассмотрим основные применяемые сегодня методы организации доступа к высотным конструкциям для выполнения антикоррозионных работ.

1. Применение альпинистских систем.

Данный метод представляет собой совокупное применение веревок, анкерных систем, карабинов для крепления и страховочную систему для обеспечения доступа рабочего к высотным конструкциям (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»).

2. Применение строительных люлек или фасадных подъёмников.

При использовании строительных люлек или фасадных подъёмников, доступ обеспечивается путём вертикального перемещения люльки, подвешенной на тросовой системе или перемещения подъёмника вдоль зафиксированной мачты.

3. Применение строительных лесов.

При применении строительных лесов – доступ обеспечивается со вспомогательных конструкций

строительных лесов, состоящих из стоек, связей и рабочих настилов.

4. Применение роботизированных систем выполнения работ.

Применение роботизированных систем выполнения работ по антикоррозионной защите – автором предлагается на стадии проектирования и изготовления конструкций (либо проведение соответствующей модернизации уже эксплуатирующихся) высотных мачтовых объектов предусматривать систему направляющих обеспечивающих перемещение и работу робота-манипулятора выполняющего работы без прямого участия человека (Рис.8).

Сравним традиционные методы и предлагаемый автором в качестве перспективного метод применения роботизированных систем выполнения работ. Для сравнения предлагается присваивать по каждому из параметров баллы от 1 до 4 (чем выше балл, тем выше эффективность для данного параметра). Сравнение приведено в Таблице 1 (на основе расчётов автора).

Таблица 1. Сравнение методов организации работ для обеспечения доступа к конструкциям каркасных дымовых труб и высотных мачтовых объектов

Метод организации работ для обеспечения доступа к конструкциям	Трудозатраты	Продолжительность	Стоимость	Время работы машин	Обеспечение безопасности	Проектирование вспомогательных конструкций	Обеспечение удобства проведения работ и их качества	Сумма баллов
Применение альпинистских систем	3	2	4	4	1	4	1	19
Применение строительных люлек и фасадных подъёмников	2	3	3	3	2	2	2	17
Применение строительных лесов.	1	1	1	2	3	3	3	14
Применение роботизированных систем выполнения работ по антикоррозионной защите	4	4	2	1	4	1	4	20

Выводы.

Из результатов исследования, можно заключить, что метод организации с применение роботизированных систем выполнения работ по антикоррозионной защите является не менее эффективным, чем

массово применяемые, и представляет научный интерес с целью его проработки и возможного дальнейшего внедрения.

Литература:

1. Гиннесс. Мировые рекорды 2017. Издательство: АСТ, 2017 г.
2. А.М. Ельшин, М.Н. Ижорин, В.С. Жолудов, Е.Г. Овчаренко; Под редакцией С.В. Сатьянова Дымовые трубы. – М.: Стройиздат, 2001.

References:

1. Guinness. World records 2017. Izdatel'stvo: AST, 2017 g (rus)
2. A.M. El'shin, M.N. Izhorin, V.S. Zholudov, E.G. Ovcharenko; Under the editorship S.V. Sat'yanova. Industrial chimneys . [Dymovye truby] – М.: Strojizdat, 2001 (rus)
3. Passport - cradle construction LE 100-300 front lift PF. Website stroy-technics.ru. Access mode: URL: stroy-technics.ru 07.08.2009.
4. Technical sheet for façade lifts Scanclimber Taurus SC6000 working platform. Access mode: URL: scan-climber.com 07.08.2019
5. Instructions for the Assembly of clamp scaffolding. Website stroy-technics.ru. Access mode: URL: stroy-technics.ru 07.08.2009